

Les cristaux de gypse des carrières de Saragosse

Espagne

par Miguel CALVO et Guiomar CALVO

Les carrières d'albâtre situées à proximité du village de Fuentes de Ebro, dans la province de Saragosse, nord-est de l'Espagne, représentent les plus grands gisements espagnols de cette roche extrêmement tendre d'origine sédimentaire évaporitique, composée de gypse et exploitée pour l'ornementation et la décoration. Dans les gisements de Saragosse, l'albâtre forme des masses sphéroïdales atteignant 1 mètre de diamètre disposées en niveaux au sein de couches de marnes et d'argiles. Dans les cavités de dissolution dues à des circulations d'eaux d'infiltration, de magnifiques cristaux de gypse d'une pureté sans égal ont pu cristalliser librement donnant naissance à des échantillons minéralogiques très spectaculaires. L'observation montre que ces cristaux dérivent en réalité de l'association de deux types de macles, l'une par pénétration et la deuxième par contact. Les individus maclés ont un habitus allongé, leur taille peut être décimétrique mais habituellement elle n'excède pas 3 centimètres. Les cristaux sont transparents, incolores à légèrement jaunâtres. Ils sont fluorescents en lumière ultra-violette, avec un effet phosphorescent prolongeant l'exposition. Leur présentation et leurs qualités esthétiques en font des spécimens minéralogiques de premier plan.

Abstract : The alabaster quarries near the small town of Fuentes de Ebro, in the Zaragoza province, are the largest in Spain for this very soft sedimentary-evaporitic rock and a major source of this decorative stone. The alabaster appear as near spheroidal bodies up to about 1 meter in diameter forming beds between layers of marls and shales. In the cavities formed in the alabaster by percolating groundwater can be found very fine gypsum crystals. These individuals are in reality twins formed according to a peculiar twining mechanism that combines penetration and contact. Twined crystals have an elongated habit, up to 10 centimeters in length (usually up to 3 centimeters), and are transparent, colourless or slightly yellowish. They are fluorescent under UV light that lead to a phosphorescence. Most crystals are waterclear, forming priced mineralogical specimens.

INTRODUCTION

En Aragon, les formations gypseuses apparaissent essentiellement dans les terrains sédimentaires déposés au cours de la période tertiaire. Dans quelques localités, des concentrations suffisamment importantes et pures d'albâtre (une roche polycristalline composée de sulfate de calcium hydraté ou gypse) ont donné lieu à des exploitations en vue de son utilisation comme matériau d'ornementation et surtout pour son emploi dans la confection d'objets décoratifs. Ces oeuvres sont dites d'albâtre. Les carrières, aujourd'hui abandonnées, de la région de Saragosse sont connues depuis des temps anciens puisque l'on retrouve des indices de leur activité dès la période de l'invasion romaine. Aisé à travailler en raison de la faible dureté de la roche, l'albâtre de Saragosse a été utilisé à diverses fins et à plusieurs époques, on l'a ainsi retrouvé dans quelques sculptures rattachées à la mosquée principale de la ville, la "mosquée blanche", édifée dans le courant du VIII^e siècle durant la période musulmane de Saragosse. Selon une chronique de al-Zhuri, le "Mihrab", aujourd'hui

disparu, cet édifice était façonné dans un seul bloc, évidé pour réaliser l'intérieur (Canal et Rodrigo, 1998), ce qui ne manquait pas d'étonner les voyageurs de l'époque.

Figure 1
Localisation
de la région
de Saragosse

Petite bande de terres agricoles, peu fertile des environs de Roden, bordée des deux côtés par les collines dans lesquelles sont situées les carrières exploitées pour l'albâtre. Cette vue panoramique a été réalisée depuis les déblais d'une de ces exploitations en avril 1999. Photo : L.-D. Bayle

Cristaux de gypse avec des inclusions (oxydes de manganèse ou matière organique ?) dessinant un fantôme de croissance. - Cristaux = 3 cm - Fuentes de Ebro, Saragosse, Espagne - Coll. et photo : M. Calvo

*Gypse - Cristal = 9 x 7 cm
Roden, Saragosse, Espagne
Coll. : J. Grand
Photo : L.-D. Bayle*

Front de taille d'une carrière en exploitation dans laquelle sont bien visibles toutes les différentes couches de terrain. Photo : M. Calvo

Au cours des XV^e et XVI^e siècles, l'albâtre a été utilisé pour l'édification d'importants ensembles sculpturaux visibles à Saragosse. Le retable principal de l'église de La Seo, une oeuvre essentielle de la sculpture gothique dans le monde, a été ouvragé entre 1434 et 1487 dans l'albâtre des carrières de Gelsa (Lacarra, 1991). Une autre oeuvre majeure est le retable exécuté par Damian Forment, à Notre-Dame-du-Pilar, également à Saragosse. La roche qui n'offrait pas les qualités requises pour la réalisation de sculptures a malgré tout été employée dans la production de plâtre. Actuellement, le plus important producteur de ce matériau de construction est celui de Gelsa où un demi-million de tonnes sont extraites chaque année d'un important niveau de gypse dont l'épaisseur peut atteindre 40 mètres (ENADIMSA, 1994).

Les carrières d'albâtre exploitées actuellement se localisent sur deux secteurs. Un premier, peu actif aujourd'hui, est situé près de Calatayud, le deuxième comprend le sud-est de la province de Saragosse et s'étend au-delà, vers Saragosse et Teruel. Leur exploitation a toujours pour but l'extraction des matériaux destinés à la confection d'objets décoratifs dans de petites entreprises artisanales locales ou dans les ateliers plus importants des provinces voisines, tout particulièrement à Cintruénigo, en Navarre. Une part importante de la production d'albâtre actuelle issue de ces carrières est expédiée vers des ateliers

d'autres pays, particulièrement en Italie, à Volterra, fameuse localité qui doit sa réputation à l'activité ancienne de ses propres carrières, maintenant peu productives à cause de la surexploitation, mais qui continue à prospérer grâce à l'importation. La production d'albâtre de la province de Saragosse avoine 20 000 tonnes par an.

Au début des années 80, dans ces carrières, quelques passionnés ont découvert la présence de remarquables cristaux de gypse associés à un gypse fibreux et à l'albâtre. Luis Miguel Fernandez, négociant en minéraux de Saragosse, a très rapidement compris tout l'intérêt de la chose et a entrepris un travail d'exploration systématique. En 1983 il avait déjà pu rassembler un nombre conséquent d'échantillons. L'apparition de ces spécimens dans les bourses de minéraux avait connu un grand succès en raison de la qualité des cristallisations, individus sur gangue parfaitement transparents et aux faces éclatantes, et surtout parce que les cristaux de gypse présentaient un habitus bien particulier, encore non observé sur ce minéral. La forme des cristaux est en fait déterminée par la présence de deux types de macles, l'une par pénétration et la seconde par accolement, un faciès jusqu'alors inconnu pour ce minéral.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Les carrières d'albâtre modernes dans lesquelles se trouvent encore des cristaux de gypse attrayants sont situées dans le sud-est de la province de Saragosse (ENAMISA, 1994).

- secteur de Fuentes del Ebro - Rodén,
- secteur de Velilla de Ebro - Cinco Olivas - Sástago,
- secteur de Quinto de Ebro - La Zaida-Azaila.

Figure 2 : zone des carrières d'albâtre dans le sud-est de la province de Saragosse (d'après ENADIMSA, 1994).

Une poche de gypse en place (cristaux jusqu'à 8 cm) avant le dégagement et le sciage. Photo : L.-D. Bayle

Une petite équipe bien organisée : un pour extraire les blocs du banc de gypse, deux au sciage afin de réduire les blocs sans briser les cristaux et un à l'emballage des spécimens. Un travail propre qui a permis la préservation des spécimens (04/99). Photo : L.-D. Bayle

Un des auteurs (G. Calvo) travaillant avec des moyens lourds ! pour l'obtention des cristaux de gypse à Rodén en février 1987. Photo : M. Calvo

Gypse - 14 x 9,5 cm
Rodén, Saragosse,
Espagne
Coll. : J. Grand
Photo : L.-D. Bayle

Le même spécimen de gypse vu sous ses deux côtés, avec à gauche une démonstration de la transparence du cristal
Cristal = 10 x 7,5 cm
Rodén, Saragosse,
Espagne
Coll. : J. Grand
Photos : L.-D. Bayle

Plusieurs concessions ont été accordées dans ces secteurs mais leur activité n'est qu'épisodique, moins d'une dizaine fonctionnent simultanément, tributaires de la santé du marché. L'albâtre est exploité à ciel ouvert après enlèvement des niveaux superficiels à l'aide de puissants bulldozers entamant le flanc des collines dans les zones où le recouvrement sédimentaire n'excède pas une dizaine de mètres. Actuellement, la principale zone de production d'albâtre est celle de Fuentes de Ebro - Rodén. Ces centres actifs sont localisés à environ 25 kilomètres au sud-est de Saragosse.

Fuentes del Ebro est un village situé sur la route reliant Saragosse à Castellón. A partir de cet axe, une route départementale joignant le village de Rodén permet d'accéder à plusieurs carrières de gypse. Les meilleures cristallisations que nous connaissons ont été mises au jour dans les carrières situées entre 4 et 5 kilomètres au sud de Fuentes de Ebro, gisements accessibles par un chemin de terre qui part du cimetière. Les travaux les plus importants sont ceux de Canteras Soro, établi à Fuentes del Ebro, qui assure l'extraction sur les principaux gîtes dont la carrière Joan, la plus vaste. L'entreprise "Canteras Reunidas del Alabastro" exploite également d'autres grandes carrières dans la région.

La disponibilité de spécimens présentant des cristaux de gypse de bonne qualité est directement dépendante de l'activité de ces carrières. Ces roches sont très sensibles à l'altération météorique et, pour ce qui concerne les carrières abandonnées, ont largement subi les outrages du temps et des aléas météoriques. C'est le cas, par exemple, de la carrière La Zaida dans laquelle aucun cristal de gypse de bonne qualité n'a pu être trouvé, même si ce minéral y est bien exprimé.

Au sein des strates gypseuses, les zones qui livrent du gypse en cristaux bien individualisés sont irrégulièrement réparties. Ainsi, plusieurs mois d'activité d'une carrière peuvent-ils être totalement improductifs vis à vis de la découverte de ces cristaux. Dans les cas où une zone riche est atteinte, un accord est passé entre le propriétaire de la carrière concernée et le collectionneur ou le commerçant intéressé par l'extraction. Mais pour la plupart des carrières actives, l'accès des visiteurs et des collectionneurs qui n'ont pas d'activité dans l'exploitation est interdit.

Figure 3 : situation des carrières dans la zone de Fuentes de Ebro-Rodén.

Une grande partie des communes d'Aragon, de Catalogne, de Navarre et de La Rioja sont situées dans la dépression d'âge essentiellement Tertiaire de l'Ebre. Cet effondrement des terrains résulte d'une subsidence prolongée qui a débuté au Cénozoïque et s'est poursuivie jusqu'à la fin du Miocène. La dépression créée a été comblée par une accumulation de sédiments déposés en domaine continental qui sont représentés par des faciès lacustres évaporitiques. Ces niveaux sont interstratifiés avec des couches argileuses ou marneuses correspondant à un régime à caractère endoréique (l'écoulement des eaux se fait vers le bassin subsident et non en direction d'une mer ouverte). La distribution des matériaux sédimentaires est en accord avec un modèle classique de remplissage de cuvette continentale, c'est à dire que l'on retrouve un zonage caractéristique dans la disposition des dépôts. Les sédiments sont détritiques grossiers, conglomératiques et argileux sur les bordures du bassin, passant graduellement à des dépôts détritiques fins puis à des formations marneuses, carbonatées et évaporitiques, gypse et matériaux salins, en se dirigeant vers le centre de la dépression.

La première étude régionale sur le bassin tertiaire de l'Ebre date de 1845 et est l'oeuvre de A. Maestre. En 1926, A. Marin propose un schéma global de la distribution des horizons lithostratigraphiques dans la vallée de l'Ebre. Ensuite, dans les années 50-60, une nouvelle esquisse apporte une vision plus précise, c'est la remarquable thèse de J. Quirantes, présentée en 1969. Ce travail fera date dans la connaissance du bassin, compilant et synthésant tous les travaux antérieurs sur le secteur central et présentant un schéma stratigraphique qui fait encore aujourd'hui figure de référence.

Les niveaux de gypse et d'albâtre datent de l'Oligocène et du Miocène. La série sédimentaire du secteur de Fuentes de Ebro représente pour sa part le Miocène (Aquitainien - Vindobonien) et le Quaternaire (ENADIMSA, 1994). Cet ensemble a une puissance de 30 mètres et renferme deux niveaux d'albâtre de 1.5 mètre chacun. Dans la zone de Velilla de Ebro - Sástago, on retrouve également deux niveaux d'albâtre mais couronnés par un puissant niveau calcaire.

Figure 4 : coupe stratigraphique dans les carrières de Fuentes de Ebro (d'après ENADIMSA, 1994)

Front de taille et tas de boules d'albâtre prêt à être expédié au façonnage - Environs de Rodén en avril 1999 - Photos : L.-D. Bayle

Cristaux de gypse sur albâtre - Longueur = 18 cm - Fuentes de Ebro, Saragosse, Espagne - Coll : Musée des Sciences Naturelles de Alava
Photo : M. Sanchis

Cristal lenticulaire de gypse sur albâtre - Cristal = 2 cm - Fuentes de Ebro, Saragosse, Espagne - Coll : M. Calvo - Photo : M. Sanchis

Cristal allongé associé à des cristaux lenticulaires de gypse sur albâtre.
Les deux types de cristaux ont une limpidité parfaite.
Cristal principal = 6,3 x 3,4 cm - Rodén, Saragosse, Espagne
Coll : J.-Grand - Photo : L.-D. Bayle

Cristal de gypse sur albâtre - Hauteur 3 cm
Carrière Joan, Fuentes de Ebro, Saragosse, Espagne
Coll : M. Calvo - Photo : M. Sanchis

"Vous collectionnez les timbres de MINÉRAUX, MINES, GÉOLOGIE et FOSSILES."

La meilleure façon de recevoir tous les timbres du thème, c'est l'Abonnement!
Notre catalogue de vente est édité chaque année en décembre. Demandez-le si vous n'êtes pas déjà inscrit.

"Le Coin des Collectionneurs"

18, rue de la Juiverie - 44000 NANTES - Tél : 02 40 47 73 04

e-mail : coin.des.collectionneurs@wanadoo.fr

A Quinto de Ebro - La Zaida, les couches à albâtre semblent correspondre à l'Oligocène (Sannoisien - Stampien). Selon les points d'observation elles forment entre trois et cinq niveaux, mais seulement un présente une épaisseur suffisante (1.5 mètre) pour justifier une exploitation.

Particulièrement dans le secteur de Fuentes de Ebro, les couches d'albâtre sont constituées d'une accumulation de boules, localement appelées "bolos", plus ou moins bien individualisées, mesurant habituellement entre 0.4 et 0.9 mètres mais qui peuvent atteindre 1 mètre de diamètre. Elles sont séparées les unes des autres par du gypse lamellaire ou fibreux. Leur position superficielle a favorisé leur atteinte par les eaux météoriques de percolation (les précipitations sont toutefois peu abondantes dans cette région). Le gypse est un minéral qui entre relativement facilement en solution, il en a découlé la formation de cavités de dissolution dans la zone externe des boules. C'est dans ces cavités qu'ont pu précipiter de magnifiques cristaux de gypse de formation récente.

MINÉRALOGIE

La seule espèce minérale remarquable de ces carrières est précisément le gypse bien que l'on ait aussi trouvé des indices d'autres sulfates, principalement de l'epsomite (M. Calvo, 1988).

Deux générations de gypse sont identifiables. La première correspond à de gros cristaux lenticulaires atteignant presque 40 centimètres, habituellement groupés en enchevêtrements désordonnés au sein de creux de la marne assurant le remplissage entre les boules d'albâtre ainsi que dans quelques niveaux d'argile. Ces cristaux renferment d'ailleurs des inclusions d'argile et dans de nombreux cas possèdent des surfaces corrodées dues à des processus de redissolution, d'où la difficulté de rencontrer des spécimens attrayants pour une collection.

La deuxième génération est représentée par des cristaux implantés sur les parois des cavités de dissolution résultant de l'infiltration d'eaux météoriques entre les boules ou bien au sein même de celles-ci. La plupart de ces creux ne renferment aucun cristal, ou alors des individus de très petite taille. Mais, parfois, ceux-ci sont nombreux et de grandes dimensions, pouvant alors joindre les parois opposées des géodes, formant un entrelacs confus. Les échantillons portant des individus de grande taille et de bonne qualité esthétique, avec au moins une terminaison libre, sont assez exceptionnels. Ils sont bien sûr très recherchés et très demandés par les collectionneurs pour leur éclat et leur extraordinaire limpidité. Ils sont incolores à légèrement jaunâtres et beaucoup d'entre eux produisent une fluorescence ou une phosphorescence en

jaune à la lumière ultra-violette de grande longueur d'onde (M. Calvo et al., 1988).

Du fait de la grande fragilité des cristaux et de leur facilité à se séparer de leur gangue, les échantillons sont le plus souvent préparés à l'aide d'une scie au lieu d'utiliser le marteau, une presse ou un trimmer. L'albâtre constituant leur support est une roche très tendre ce qui permet de traiter des échantillons de grandes dimensions avec un simple scie à main.

MORPHOLOGIE DES CRISTAUX DE GYPSE

Entre les cristaux de la deuxième génération précédemment évoquée, en existent d'autres présentant des habitus très différents. Les plus fréquents et les plus réputés montrent un habitus allongé selon l'axe [101] avec des terminaisons dominées par la forme $\{\bar{1}11\}$ courbe. Les faces du pinacoïde {010}, correspondant au plan de clivage parfait du minéral, sont très peu développées, presque imperceptibles en raison précisément de la présence du clivage. L'extrémité libre des individus se termine avec les faces du prisme de troisième ordre {120} également courbe. A titre de curiosité, mentionnons que la surface incurvée formée par l'association de $\{\bar{1}11\}$ avec $\{\bar{1}03\}$ présente une dureté supérieure à celle communément admise pour le gypse, c'est à dire 2, et l'ongle les raye difficilement. Ce caractère est à rattacher à la différence de dureté entre les faces elles-mêmes liée à l'anisotropie du minéral. On notera que la dureté est la plus faible sur les faces de clivage.

Lorsque ces dernières sont bien exprimées, leur développement préférentiel indique des conditions particulières de croissance des cristaux, probablement dues à une forte sursaturation en sulfate de calcium de la solution de cristallisation (C. Rinaudo et M. Franchini-Angela, 1993). La taille de ces individus est généralement de quelques millimètres à 3 centimètres mais peut atteindre exceptionnellement 10 centimètres et très rarement 15 centimètres.

L'observation a montré que ces individus étaient en fait des macles déterminant l'association des cristaux à la fois par contact et par pénétration selon un plan $\{\bar{1}01\}$ entre deux individus de croissance inégale. Cette singularité fut d'ailleurs décrite pour la première fois dans la localité de Fuentes de Ebro (C. Rinaudo et M. Franchini-Angela, 1993). Selon ces auteurs, la croissance des macles sur leur gangue débiterait par celle d'un premier cristal individuel. A la surface de celui-ci, se produirait ensuite par nucléation bidimensionnelle la croissance d'un deuxième cristal, les deux se développant alors simultanément à la manière d'une macle par contact. L'échange et le partage des conditions de croissance se répercutent

Minéralogistes amateurs prospectant dans les boules d'albâtre en mars 1998. L'engin sert au nettoyage des différentes couches et à l'extraction des boules d'albâtre. - Photo : M. Calvo

Boules d'albâtre proches du talus de la carrière en mars 1998. Les petites cavités (dépouillées depuis longtemps) ont contenu des cristaux de gypse. Le sous-cavage au pied de ces petites falaises est totalement déconseillé, car très dangereux en raison du risque important de chutes de blocs d'albâtre - Photo : M. Calvo

Groupe de cristaux de gypse.
6 x 4 cm - Rodén, Saragosse, Espagne
Coll : J. Grand - Photo : L.-D. Bayle

Groupe de cristaux de gypse trouvé libre à l'intérieur d'une cavité - 18 x 9,5 cm - Rodén, Saragosse, Espagne - Coll : J. Grand - Photo : L.-D. Bayle

MILLE ET UNE FACETTES

FABRICANT SPÉCIALISTE ŒUFS DE COLLECTION - MINÉRAUX POLIS

Reçoit à domicile
sur rendez-vous

18, rue Théophile Gautier - 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Téléphone : 05.56.05.44.57 - Fax : 05.56.70.31.09

PRÉSENT AUX BOURSES DE ORLÉANS (45) - PARIS HILTON - SAINT-NAZAIRE (44)
BLAGNAC (31) - SAINTE-MARIE-AUX-MINES (TENTE 1) - MILLAU (12)
TARBES (65) - SAINTES (17) - SURGÈRES (17) - PARIS SOFITEL - BORDEAUX - ETC...

Figure 5
Cristal maclé de
gypse de Fuentes
de Ebro. Dessin
de Fernando
Gascón.

directement sur la morphologie finale de cette macle qui est alors considérée comme copénétrative.

Dans de nombreux cas, la présence de macles n'est pas flagrante, mais sur quelques échantillons, il est possible d'observer à l'extrémité des cristaux la présence d'un petit angle rentrant. Les faces déterminant cet angle rentrant sont celles du pinacoïde basal {001} passant à un prisme de second ordre {011} en s'incurvant graduellement. Dans les rares spécimens montrant des fantômes de croissance, les inclusions soulignent, à l'intérieur des macles, la réalité des deux cristaux constituants. Les auteurs déjà cités, C. Rinaudo et M. Franchini-Angela, précisent que l'étude optique des échantillons en section polie permet dans tous les cas une détermination fiable.

Les deux cristaux participant à la macle ont une croissance bien distincte. A l'extrémité de l'une de ces macles, les deux individus ont une taille semblable. Par contre, vers la terminaison opposée l'un des deux a pratiquement tendance à disparaître, voire à être absent. Il en découle, sur cette terminaison, une morphologie extérieure correspondant à celle du cristal restant. L'inconvénient est que les macles biterminées sont des raretés, ce à quoi s'ajoute la courbure des formes composant les faces terminales qui rendent très difficile leur indexation, qui est peut-être une combinaison de {111} avec {101} ou avec {103}.

On retrouve ces mêmes complications dans l'interprétation des formes du gypse de la première génération, des cristaux lenticulaires, souvent flottants dans l'argile et constituant des roses par leur interpénétration désordonnée. Dans ces cristaux, les formes {111} et {103} semblent les seules à apparaître, quelquefois accompagnées d'une seule face pinacoïdale (010) peu développée. On a montré que ces cristaux étaient également fréquemment maclés selon le plan (010) de telle sorte que les plans de clivage présentent la coupe classique dite en "fer de lance".

Plus rares sont les individus déterminés par la combinaison de {111}, {110}, {010} et {103}. Nous remarquerons enfin que, curieusement, l'habitus très fréquent du gypse qualifié par Haüy de trapézien, n'a jamais été identifié à Fuentes de Ebro.

Bibliographie

CALVO M. (1989). Gypsum crystals from near Zaragoza, Spain. *Mineralogical Record*, 20, 143-144.

CALVO M., BESTEIRO J., SEVILLANO E., POCOVI A. (1988). Minerales de Aragón. *Mira Editores, Zaragoza*, 86-89.

CANAL J.L., RODRIGO M.L. (1998). Historia de la Seo de El Salvador. In *La Seo, Heraldo de Aragón, Zaragoza*, 6-15.

CORTAZAR D. (1885). Bosquejo físico-geológico y minero de la provincia de Teruel. *Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España*, 12, 263-607.

ENADIMSA (1994). La minería de Aragón. Gobierno de Aragón. *Zaragoza*, 266-278.

LACARRA M.A. (1991). Eglise de San Salvador ou La Seo. In *Guide Touristique de Saragosse*. Ed. G. Fatás. Ayuntamiento de Zaragoza.

MAESTRE A. (1845). Descripción geognóstica y minera del distrito de Cataluña y Aragón. *Anales de Minas*, 3, 193-276.

MANDADO J. (1987). Litofacies yesíferas del sector aragonés de la Cuenca terciaria del Ebro. Petrogénesis y geoquímica. *Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza*. 442 p.

MARIN A. (1926). Algunas notas estratigráficas sobre la Cuenca terciaria del Ebro. *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 47, 113-129.

QUIRANTES J. (1969). Estudio sedimentológico y estratigráfico del Terciario continental de los Montegros. *Tesis Doctoral. Publiée en 1978 par l'Institut Fernando el Católico (CSIC), Zaragoza*, 207 p.

RINAUDO C., FRANCHINI-ANGELA M. (1993). Characterization of gypsum from Zaragoza (Spain). *Neues Jahrb. Mineral. Mon.*, 11, 511-520.

RIOS J.M. (1963). Materiales salinos des suelo Español. *Instituto Geológico y Minero de España, Madrid*.